

Obtención y caracterización morfológica de películas de almidón de sorgo, reforzadas con NCC y NPP

I.G. Ruiz Martínez¹, E.Y. Arizmendi Giles¹, J.L. Rivera Corona², J. Solorza Feria^{1*}

¹Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI. Km 6 Carretera Yautepec-Jojutla, Calle Ceprobi 8, Col. San Isidro. C.P. 62731. Yautepec, Morelos, México

²Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR. Boulevard Cuauhnáhuac 566, Col. Lomas del Texcal. CP 62550. Jiutepec, Morelos, México.

*jsolorza@ipn.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El almidón de sorgo es un material versátil de alta biodisponibilidad y biodegradabilidad, que además posee bajos costos de procesamiento y operación; sin embargo, sus propiedades fisicoquímicas no son particularmente efectivas. Se sabe que los nanocristales de celulosa (NCC) y nanopartículas de plata (NPP), se han adicionado como materiales de refuerzo a matrices poliméricas. Como ejemplo, se ha demostrado que los nanomateriales mejoran las propiedades físicas, fisicoquímicas y mecánicas de matrices poliméricas del almidón termoplástico (AT). El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la adición de 0.065g NPP y 1, 3 y 5 g de NCC/100g respectivamente de solución de sorgo, sobre las propiedades morfológicas de las películas de AT. Las películas adicionadas con NPP y NCC se elaboraron por el método de casting y se caracterizaron por análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). La adición de NPP mostró cambios morfológicos sobre las superficies de películas de AT, incrementando la porosidad de su superficie con aglomeraciones. La adición de NCC no mostró efectos significativos sin la presencia de NPP, sobre el mejoramiento de las propiedades evaluadas de las películas de AT.

Palabras clave: Sorgo, Almidón Termoplástico, Nanoestructuras, Morfología.

Abstract

Sorghum starch is a versatile material with high bioavailability and biodegradability, which also has low processing and operating costs; however, its physicochemical properties are not particularly effective. Cellulose nanocrystals (NCC) and silver nanoparticles (NPP) are known to have been added as reinforcing materials to polymeric matrices. As an example, nanomaterials have been shown to improve the physical, physicochemical and mechanical properties of polymeric matrices from thermoplastic starch (TA). The objective of this work was to determine the effect of the addition of 0.065g NPP and 1, 3 and 5 g of NCC/100g of sorghum solution, respectively, on the morphological properties of TA films. The films added with NPP and NCC were made by the casting method and characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis. The addition of NCC did not show significant effects without the presence of NPP, on the improvement of the evaluated properties of the TA films.

Key words: Sorghum, Thermoplastic Starch, Nanostructures, Morphology.

Introducción

El abuso en el uso y aplicación de plásticos de polímeros de síntesis orgánica, representa un factor importante de contribución al deterioro ambiental del planeta, contaminando por efecto de la poca o nula implementación de transformación de residuos plásticos. Además, se estima una producción mundial de más de 600 millones de toneladas de plásticos para el año 2030, por lo que es necesario establecer y regular con mayor criterio políticas para los gobiernos y compromisos para los sectores productivos, en lo que se refiere a las responsabilidades sociales, económicas y ambientales de generación de productos plásticos [1]. La gestión de los residuos plásticos se ha aplicado para solventar la actual problemática ambiental por desechos plásticos. Para ello, se han adoptado varias estrategias para el manejo de desechos plásticos, entre las que se incluyen: reciclaje, depósito en vertederos, incineración, degradación microbiana y conversión en materiales útiles. Sin embargo, el reciclaje de plásticos es una práctica muchas veces costosa y que puede resultar tediosa debido a la recolección, clasificación

y procesamiento de residuos plásticos. Además, los productos reciclados muchas veces son de menor calidad, lo que los limita respecto a ciertas aplicaciones. La dificultad de gestionar residuos de plásticos sintéticos ha impulsado al estudio de nuevos materiales biodegradables. Los bioplásticos han sido utilizados en las últimas décadas como una estrategia salubre y ambiental ante la problemática actual del consumo de plásticos sintéticos. El bioplástico se define como aquel material que es biodegradable, es decir, que los microorganismos lo pueden desintegrar en dióxido de carbono, agua y composta, o bien, que su polímero principal proviene de una fuente biológica o recurso renovable, el cual se deriva de la biomasa a partir de la celulosa de las plantas como ejemplos el maíz y la caña de azúcar.

Las preocupaciones ambientales mencionadas anteriormente y la escasez de recursos fósiles (como lo demuestra el acercamiento al máximo de producción de petróleo, por ejemplo), han motivado hacia la investigación de biomateriales en aplicaciones no alimentarias, como el caso del almidón. La utilización de los biomateriales ha experimentado un desarrollo considerable en las últimas décadas. El almidón se destaca por tener ventajas tales como bajo costo, amplia disponibilidad y totalmente compostables sin residuos tóxicos. Mediante el uso de técnicas convencionales de procesamiento de polímeros, el almidón como muchos otros polímeros, se puede producir en diferentes formas de acuerdo al uso final del artículo, a través de diversos métodos de conformado como los extruidos, moldeados, termoformados o soplados.

Algunas de las principales propiedades de los bioplásticos son las físicas (mecánicas), fisicoquímicas, estructurales, de barrera y reológicas, las cuales buscan alcanzar las propiedades de los plásticos convencionales con respecto a la humedad, transparencia, termoplaticidad, estabilidad de mezclas y resistencia, siendo afectadas de acuerdo a las características de sus componentes, las condiciones de secado y con las condiciones de almacenamiento en las que se trabajó, así como del espesor final de las mismas. Estas propiedades han sido evaluadas y desarrolladas, por medio de temas de estudio en biomateriales y bionanoestructuras compuestas.

El análisis sistemático de la morfología, es una de las propiedades estructurales que de manera general se les realizan a las películas elaboradas a partir de fuentes inorgánicas y orgánicas, estas últimas de origen biológico como el almidón de sorgo, maíz, papa, quitosano, proteína, gelatinas, entre otros. Se han realizado estudios morfológicos de películas de almidón termoplástico (AT) a partir de análisis MEB, mostrando evidencia de la estructura de superficie de películas y espesor, con aditivos de reforzamiento y control, como los nanocristales de celulosa (NCC). Li y col. [2] reportaron estudios sobre películas de almidón de pera con 30% de glicerol, mostrando superficies lisas y compactas al adicionarse porcentajes de entre 1 – 5 % de nanocristales de almidón, por el contrario, las irregularidades en superficie se observaron a valores mayores del 7% de nanocristales de almidón. De igual manera, se han reportado superficies homogéneas a partir de películas de AT de papa, maíz y pera, con 5% de NCC y 30% de glicerol [3], mientras que estudios recientes revelaron los efectos de altos niveles de glicerol (50%) en películas de almidón de maíz ceroso con 2.5% de nanocristales de almidón, mostrando mayor heterogeneidad y daños sobre la superficie, asociados a la mayor interacción entre NCC y el glicerol. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la adición de nanopartículas de plata y nanocristales de celulosa a soluciones de sorgo, sobre las propiedades morfológicas de las películas de almidón termoplástico resultantes. En consecuencia se determinó el efecto de la adición de 0.065g NPP y 1, 3 y 5 g de NCC/100g respectivamente de solución de sorgo, sobre las propiedades morfológicas de las películas de AT.

Metodología

Materiales

Los materiales utilizados para este estudio fueron: 5 kg de semillas de sorgo (*Sorghum bicolor L. Moench*) y 500 g de residuos agroindustriales de fibra de penca de agave (*Agave tequilana*), proporcionadas por el laboratorio de ingeniería de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR). Glicerol (grado analítico, Sigma-Aldrich, EE. UU.). Se usó agua destilada en todas las formulaciones.

Técnica de análisis morfológico y estructural por MEB

A través de la técnica de MEB se caracterizaron gránulos de almidón de sorgo, NCC, así como películas de almidón termoplástico de sorgo adicionadas con NPP y NCC elaboradas para cada película o condición, mediante un Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental modelo Carl Zeiss, EVO LS10, Alemania, con un detector de electrones retrodispersados (BSD). Las condiciones de voltaje, magnificación y presión se especifican en cada sección. Los estudios se realizaron por triplicado. Todas las imágenes fueron capturadas en formato TIFF a 1024

x 768 pixeles, analizadas con ayuda del software Image J v 1.34s (National Institute of Health, Bethesda, MD, USA).

Resultados y discusión

Análisis morfológico y estructural de gránulos de almidón de sorgo

En la Figura 1 se observan fotomicrografías con las características de morfología y tamaño de partícula del almidón extraído del sorgo, mediante microscopía electrónica de barrido. Los gránulos de almidón de sorgo presentaron morfología poliédrica de superficie lisa asociada al alto nivel de pureza, consistente con lo reportado por Singh y col. [4], para la misma especie de *Sorghum bicolor* L. Moench, mientras que otras fuentes de obtención de almidón presentaron formas ovaladas o esféricas, así como de superficies suaves o poligonales.

Figura 1. Micrografía electrónica de barrido de gránulos de almidón de sorgo *Sorghum bicolor* L. Moench, tamizado en malla No. 325. Magnificación de 500 x, sin tratamiento, BSD y 25.00 kV.

Por otro lado, se realizó el análisis de distribución del tamaño de gránulo de almidón de sorgo para 550 partículas. Los análisis estadísticos de los datos obtenidos mostraron una distribución gaussiana normal de los tamaños de gránulos de almidón de sorgo en un intervalo de 2 - 25 μm (Figura 2), con un promedio de 12.44 μm (Tabla 1), el cual se encuentra dentro del intervalo reportado por Boudries y col. [5] para la misma especie y de manera general entre intervalos de gránulos de almidón para diversas fuentes de obtención en cereales. Esto indica que las partículas de gránulos de almidón con una moda de 15 μm , presentan mayor interacción de enlaces intermoleculares para desarrollar la formación de la matriz polimérica.

Tabla 1. Análisis estadístico del tamaño de partícula de almidón de sorgo.

Material	Promedio (μm)	Desviación estándar	Min	Max	Número de muestras
Almidón	12.44	3.40	2.41	25	550

Figura 2. Distribución del tamaño de partícula de gránulos de almidón de sorgo. *Sorghumbicolor* L. Moench, Tamizado en malla No. 325.

Análisis morfológico y estructural de NCC

La morfología de NCC extraídos de fibra de *Agave tequilana*, mostró partículas alargadas y de superficie poliforme (Figura 3); esta descripción es consistente con morfologías descritas para NCC obtenidos por hidrólisis ácida utilizando ácido sulfúrico. No obstante, la fuente biológica de obtención también proporciona características morfológicas determinantes en NCC.

Figura 3. Micrografía electrónica de barrido de Nanocristales de Celulosa (NCC) de fibra de *Agave tequilana*, Tamizado en malla No. 325. Magnificación de 20000 x, sin tratamiento, BSD y kV. b) Distribución del tamaño de NCC.

Figura 4. Distribución del tamaño de NCC Nanocristales de Celulosa (NCC) de fibra de *Agave tequilana*, Tamizado en malla No. 325.

Los datos obtenidos de la dimensión de longitud de los NCC extraídos mostraron una distribución de tamaños de tipo gaussiana sesgada a la izquierda para valores menores de 150 nm de longitud de los cristales. El histograma de distribución (Figura 4) se realizó para un intervalo de medición de datos obtenidos, se desarrolló entre 50 y 250 nm. Los NCC extraídos presentaron una longitud promedio de 124 ± 3.4 nm, estos valores se muestran por debajo de lo reportado para NCC obtenidos a partir de *Agave tequilana* y de *Agave angustifolia*, lo cual indica que las metodologías aplicadas tienen efecto sobre el diámetro y longitud de las NCC. De acuerdo con lo descrito anteriormente, los NCC extraídos en este trabajo cumplen con las características físicas de dimensiones nanoscópicas, así como de funcionalidades químicas de interacción molecular, las cuales han demostrado características de reforzamiento de materiales, como en la mejora de las propiedades mecánicas de matrices poliméricas naturales.

Caracterización morfológica de películas de AT

El análisis de la caracterización morfológica de películas de AT de sorgo, con adición de NPP y NCC se observa en la fotomicrografía de la Figura 5. Las partículas de AT extraído permiten obtener películas estables y de morfología uniforme, con pequeños puntos blancos referentes a la aglomeración del AT (Figura A y C, flechas amarillas), mientras que por otro lado, las aglomeraciones por efecto de la concentración de las NPP en la matriz mostraron superficies irregulares con amplios poros que permiten ver las cavidades dentro de la matriz celular (Figura B, E y F, círculos rojos).

Las películas P1 mostraron superficies lisas y uniformes, con mínima presencia de gránulos de almidón (puntos blancos más pequeños), revelando que la concentración de glicerol (35% p/p) utilizada fue favorable para la interacción intermolecular e intramolecular entre el AT de sorgo y el glicerol (Figura A), consistente con topografías de superficie reportadas por Montero y col. [3], quienes trabajaron con la misma proporción de glicerol del 35% implementada en películas de AT de papa, maíz y chícharo.

La adición de NCC en P3 mantuvo similitudes sobre la capacidad termoplástica del almidón de sorgo con respecto a películas P1, así como de la morfología de textura suave y homogénea de la superficie (Figura C), lo cual es consistente con los resultados obtenidos de manera similar sobre el porcentaje de solubilidad, donde no se encontraron diferencias significativas en esta propiedad fisicoquímica con respecto a P1.

Por otra parte, la adición de NPP provocaron superficies porosas e irregulares, con porosidades irregulares sobre la matriz polimérica (Figura B, E y F, círculos rojos) por efecto de las interacciones entre las regiones catiónicas de los grupos funcionales de AT y del plastificante. La adición específicamente de 0.065g de NPP se basa en la revisión de literatura realizada a partir de trabajos enfocados en la obtención y adición de NPP como material reforzante y comprobada con estudios reológicos previos realizados a las soluciones filmogénicas como parte de este trabajo, los resultados indicaron que la concentración de 0.065g de NPP/100g, es suficiente y apropiada para elaborar soluciones filmogénicas al 3% de TPS con valores de viscosidad similares a soluciones filmogénicas del control.

Figura 5. Fotomicrografías de películas de AT de sorgo. A) P1; B) P2; C) P3; D) P4; E) P5; F) P6. Magnificación de 1000 x, sin tratamiento, BSD y 15.00 kV.

Trabajo a futuro

Aunque se obtuvieron algunos resultados interesantes en estas películas de biopolímeros, se necesita más investigación para caracterizar las propiedades adicionales como las mecánicas, de barrera y térmicas de las matrices poliméricas estudiadas (películas). Además, la aplicación de tales biopelículas en empaques debe ser el objetivo para futuros trabajos.

Conclusiones

En este trabajo, se logró analizar y caracterizar la morfología y estructura de macropartículas de almidón de sorgo, presentando un tamaño de partícula del orden de 12 μm . Además la adición de NPP mostró cambios morfológicos sobre las superficies de películas de AT, incrementando la porosidad de su superficie con aglomeraciones. La adición de NCC no tuvo efectos significativos sin la presencia de NPP, sobre el mejoramiento de las morfologías evaluadas de las películas de AT. De los resultados obtenidos las películas P3 (1.5 g NCC) y P5 (1.5 g de NCC, 0.65g NPP y 0.205 g de maltosa) cumplen con las cantidades idóneas de NPP y NCC para poder obtener biopelículas que se pudieran aplicar en empaques, ya que se obtuvieron películas completas, flexibles y resistentes.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo del Instituto Politécnico Nacional en México (COFAA, EDI, SNI) a través del proyecto SIP20221319.

Referencias

- [1] Ospina, S, "Biopolymers and its application on environment," *Revista Colombiana de Biotecnología*, vol. 17, no 2, pp. 5-6, 2015.
- [2] Sun, Q., Sun, C., and Xiong, L, "Mechanical, barrier and morphological properties of pea starch and peanut protein isolate blend films," *Carbohydrate polymers*, vol. 98, no 1, pp. 630-637, 2013.
- [3] Montero, B., Rico, M., Rodríguez-Llamazares, S., Barral, L., and Bouza, R, "Effect of nanocellulose as a filler on biodegradable thermoplastic starch films from tuber, cereal and legume," *Carbohydrate polymers*, vol. 157, p. 1094-1104, 2017.
- [4] Singh, H., Sodhi, N. S., y Singh, N, "Estructura y propiedades funcionales del almidón de sorgo diluido con ácido," *Revista Internacional de Propiedades de los Alimentos*, vol. 12, no. 4, pp. 713–725, 2009.
- [5] Boudries, N., Nadjemi, B., Belhaneche-Bensemra, N., and Sindic, M, "Morphological and thermal properties of starches isolated from white and pigmented sorghum landraces grown in hyper arid regions," *Journal of Agricultural Science and Technology*, vol. 4, 2014.